

**PAXTA VA KUNGABOQAR MOYINI SIFAT KO‘RSATKICHLARI.
DEZODORATSIYA VA QADOQLASH JARAYONINING MUHIMLIGI**

Sattorova Barnoxon Nabiyevna
Farg‘ona politexnika instituti,
Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida dotsenti

Musayeva Sarvinoz Shermuhammad qizi
Farg‘ona politexnika instituti,
Oziq-ovqat xavfsizligi yo‘nalishi 2-kurs magistranti

**QUALITY INDICATORS OF COTTONSEED OIL AND SUNFLOWER
OIL. THE IMPORTANCE OF THE DEODORIZATION AND
PACKAGING PROCESS**

Sattorova Barnokhon Nabiyevna
Associate Professor of Food technology,
Fergana Polytechnic Institute

Musayeva Sarvinoz
2nd year master’s degree in food safety
of Fergana Polytechnic Institute

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola orqali paxta moyini dezodoratsiyalash va qadoqlash jarayonining mohiyati va avzalligi yoritilgan. Ilmiy ish ustida olib borilgan tajribalar yordamida paxta va kungaboqar moyini dezodoratsiyalash jarayonidan oldingi sifat ko‘rsatkichlari bilan dezodoratsiyadan keyingi sifat ko‘rsatkichlarining farqi ko‘rsatilib o‘tilgan. Dezodoratsiya jarayonining davomiyligi va unga ta’sir etuvchi omillar o‘rganildi. Moydagi hid va ta‘m yo‘qolish darajasi ko‘rib chiqildi. Izlanish davomida, aniqlangan natijalarni inson organizmiga ta’siri o‘rganildi va xavfsizlik mezonlariga solishtirildi.

ABSTRACT

This article explains the essence and advantages of the process of deodorization and packaging of cottonseed oil and sunflower oil. Scientific

experiments have shown the difference between pre-deodorization and post-deodorization quality of cottonseed oil and sunflower oil. The duration of the deodorization process and the factors influencing it were studied. The degree of odor and taste loss in the oil was examined. During the study, the findings were studied for their effects on the human body and compared to safety criteria.

Kalit so‘zlar: paxta moyi, kungaboqar moyi, chigit, karotinoidlar, dezodoratsiya, hid beruvchi moddalar, ta‘m beruvchi moddaalr, yod soni, kislota soni, moy miqdori, qadoqlash.

Keywords: cottonseed oil, sunflower oil, seeds, carotenoids, deodorants, fragrances, flavors, iodine number, acid number, oil content, packaging.

1. Kirish.

Jahonda oziq-ovqat sanoatida dezodoratsiyalangan moylardan keng ko‘lamda foydalaniladi. Ular asosida oziq-ovqat, qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqariladi. Dunyoda dezodoratsiyalangan moylarning ko‘rsatkichlarini yaxshilash, ularni ishlab chiqarishning texnologik sharoitlarini optimallashtirish, iste‘mol mahsulotlarning sifati va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar o‘tkazishga katta e‘tibor berilmoqda.

Yog‘ni qayta ishlashning so‘nggi bosqichi – dezodorizatsiya. Avvalgi qayta ishlash bosqichlaridan keyin yog‘da qolgan uchuvchi tarkibiy qismlarni va dezodorizatsiya paytida hosil bo‘lgan uchuvchan birikmalarni yo‘q qilish funksiyasiga ega. Dezodoratsiya (dez... va lot. odoratio — hid) — yoqimsiz, qo‘lansa hidlarni yo‘qotish yoki sezilmaydigan holatga keltirishdir.

Jismoniy jihatdan o‘simlik moylarini dezodoratsiya qilish issiqlik va massa almashinuvini anglatadi va distillash usullaridan biridir. Distillash - bu osongina uchuvchi komponentga boylangan bug‘larning bug‘lanish va kondensatsiyalanishi orqali eruvchan qismlarga aralashmasining ajratilishi. Distillash yoki oddiy distillash jarayonida bug‘lanish sirtini tark etgan molekulalar kondansatsion sirtiga yetib borgunga qadar bir xil yo‘nalishda harakat qilishadi.

2. Eksperiment qism.

2.1. Material va metodlar.

Dezodoratsiyani uch bosqichga bo'lish mumkin:

- 1) yog'ning chuqur qatlamlaridan yuzasiga uchuvchi komponentning molekulalarini tarqatish;
- 2) uchuvchi moddalar molekulalarini bug'lanishi;
- 3) ularni bug'lanish yuzasidan olib tashlash.

Temperaturaning ko'tarilishi bilan aromatik moddalarning uchuvchanligi va bug'larning tarangligi oshadi. Agar temperatura juda yuqori bo'lsa, bu xolda yog'larning polimerizatsiyasi va oksidlanishiga olib keladi. Temperatura 250⁰ C dan oshsa, yog'lar termik parchalanadi.

O'simlik moyini dezodoratsiya qilishdagi sanoatda uchratiladigan asosiy muammo, bu ularning hid va ta'm beruvchi moddalardan to'liq tozalash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdir. Bu muammolarning yechimi dezodoratsiya jarayonlarini takomillashtirilishini talab qiladi.

O'simlik moylarini dezodoratsiyalash texnologiyasini o'rganish davomida kungaboqar va paxta chigiti moyi orqali bir qancha tadqiqotlar olib borildi. Kungaboqar yog'i tarkibida karotinoid va xlorofill moddalari mavjud bo'lib asosiy muammo shu moddalardan tazalashdan iborat. Kungaboqar moyidan asosan salat moyi va ozuqa moyi sifatida foydalaniladi. Kungaboqar moyi tarkibida 0,3-1,2 % fosfotidlar bo'lib, u kungaboqar moyidan gidrotatsiya usuli bilan fosfotid konsentrati sifatida ozuqaviy mahsulotlari tayyorlashda foydalaniladi.

Tozalangan paxta moyi oziq-ovqat tayyorlashda, margarin, mayanez ishlab chiqarishda va sovun pishirishda xomashyo sifatida foydalaniladi. Paxta moyining xarakterli komponentlaridan biri gossipol moddasi hisoblanadi. Tozalash jarayonlarida paxta moyini gossipol va boshqa kimyoviy va zararli moddalardan tozalanadi.

2.2. Moylarni tarkibiy komponentlarini aniqlash.

1- jadval asosida kungaboqar va paxta chigiti tarkibidagi jami fosfotidlar va tokoferollar miqdori o‘rganildi.

Komponentlar	Moylar	
	Kungaboqar moyi	Paxta chigiti moyi
Fosfolipidlar jami, % da	0,4-0,7	0,4-1,5
Tokoferollar miqdori, mg/100 gr, jami	45-70	80-95

O‘rganish davomida kungaboqar moyi tarkibida fosfolipidlarning miqdori 0,4-0,7 %, tokoferollar miqdori esa 45-70 mg/gr ekanligi ma’lum bo‘ldi. Paxta moyida esa unga qaraganda ko‘proq fosfotidlar va tokoferollar mavjudligi aniqlandi. Paxta chigitidan olingan moyda 0,4 dan 1,5 % gacha fosfotidlar, 80-95 mg/gr tokoferol mavjud.

Sanoat miqyosida o‘simlik moylarini tarkibini o‘rganish jarayonida moyli xomashyolarning tarkibidagi moy miqdori ularning fizik xossalarini ham o‘rganiladi.

2.3. O‘simlik urug‘larini moydorligini aniqlash.

2-jadvalda O‘simlik urug‘i tarkibidagi moy miqdori keltirilgan.

No	O‘simlik nomi	Moy saqlaydigan qismi	Moy miqdori, %
1	Kungaboqar	Urug‘ida	35-57
2	Paxta chigiti	Mag‘zida	20-40

Kungaboqar o‘simligida moy urug‘ida saqlanadi va uning moydorligi 35-57% gacha bo‘ladi. Hozirgi kunda olimlar kungaboqarni moydorligi yuqori bo‘lgan navlarini yetishtirishmoqda. Bundan asosiy maqsad moy olish samaradorligini

oshirish va chiqitni kamaytirishdan iborat. Lekin buni salbiy tarafi, bunday moydorligi yuqori bo‘lgan urug‘larni biz uzoq vaqt saqlay olmaymiz. Sababi uni gidrofill qismi kam bo‘lganligi uchun tashqi muhit uning tarkibini o‘zgartirib yuboradi.

Paxtada esa moy uning mag‘zida saqlanadi va 20-40% gacha moy bo‘ladi. Bu qiymat paxta chigiti navlariga qarab turlicha bo‘ladi.

2.4. O‘simlik moylarini fizik xossalarini aniqlash

3-jadvalda O‘simlik moylarini fizik xossalarini o‘rganishda paxta va kungaboqar urug‘i moyini zichligi, erish va qotish haroratlarini o‘rganildi.

Moylar	Zichligi kg/m ³	Harorat 0C	
		Qotish harorati	Suyuqlanish harorati
Kungaboqar moyi	924	-16dan -19gacha	
Paxta chigiti moyi	920	-1 dan -6 gaccha	+10 dan ortiq bo‘lganda oq cho‘kma hosil bo‘ladi.

Paxta chigiti moyi va kungaboqar urug‘i moyini dezodoratsiyalash jarayonini o‘rganishda ularning kislota soni, yod soni va sovunlanish sonlaridagi farqni ham o‘zaro solishtirildi. Bunda ushbu qiymatlar GOST talablariga rioya qilgan holda namunadagidek amalga oshirildi.

Dezodoratsiya jarayoni davomiyligining dezodoratsiya jarayonining kungaboqar va paxta chigiti yog‘i sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri aniqlandi. Bu jarayon ishlab chiqarish sharoitlarida 230⁰C gacha qizdirilgan bug‘da davriy dezodoratordagi qoldiq bosimning simob ustunining 2-3 mm da 60-90 daqiqa davomida amalga oshiriladi.

Ko‘rsatkichlar	Moy					
	Dezodoratsiyalanmagan			Dezodoratsiyalangan		
	Oliy nav	I nav	Kungaboqar moyi	Oliy nav	I nav	Kungaboqar moyi
Tiniqligi	Shaffof					
Hid va ta‘m	Ta‘msiz	Ta‘mi aniqlanmaydi	Ta‘msiz	Ta‘msiz	Ta‘mi aniqlanmaydi	Ta‘msiz
Kislota soni	0,25	0,25	0,27	0,20	0,20	0,25
Cho‘kma	Mavjud emas			Mavjud emas		
Sovunlanish soni	Mavjud emas			Mavjud emas		
Yod soni	101-116			Mavjud emas		

4-jadval. O‘simlik moylarini tajriba asosida aniqlangan sifat ko‘rsatkichlari.

Analizda quyidagi davlat standartlari asosida olib boriladi.

Namuna olish: GOST 8-783-01

Aniqligi: Rangi, xidini aniqlash: GOST 8-783-01

Tarkibidagi sovunni aniqlash: GOST8784-01 talablariga asosan aniqlanadi.

3. Natija.

Ushbu tajribalar asosida rafinatsiya va dezodoratsiya qilingan moylarni sifat ko'rsatkichlari o'rganildi. Moyning ko'rsatkichlari dezodoratsiya jarayonining davomiyligi va haroratiga bog'liq. Hid va ta'mni yo'qotish uchun moyning miqdoriga qarab limon kislota qo'shiladi. Dezodoratsiya jarayoni tugagandan so'ng yog'imiz laboratoriya tekshiruvidan o'tkaziladi. Agar moy ko'rsatkichlari sifatsiz bo'lsa u holda moy yaroqsiz deb topilib iste'molga chiqarilmaydi. Aksincha, moy ko'rsatkichlari iste'molga yaroqli deb topilsa, qadoqlash sexiga o'tkaziladi va sotuvga chiqariladi. Moylarni qadoqlash jarayonida qadoqlash idishlar va taralarga ahamiyat berish kerak. Qadoqlangan idishlar havo, gaz, suyuqlikni o'tkazmaydigan bo'lishi kerak. Shisha taralar- massasi moyning massasini yarmiga teng keladi, va tashishga noqulay tez sinuvchan bo'lganligi sababli undan foydalanish ayrim noqulayliklarni keltirib chiqardi. Temir taralar esa karroziyalanish extimoliga ega va moyimiz bilan ta'sirlanishi mumkin. Shu sababdan polimer idishlardan va baklashkalardan foydalaniladi.

4. Xulosa.

Demak dezodoratsiyaning davomiyligiga ahamiyat berish uning sifat ko'rsatkichlariga yaxshi ta'sir qiladi va sifatli yog' olishga yordam beradi. O'simlik moyining sifatini doimiy ravishda yaxshilashdan yog'-moy sanoati korxonalarining manfaatdorligini rag'batlantirishni kuchaytirish, shuningdek respublika paxta tozalash va yog'-moy korxonalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar mexanizmini yanada takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga dezodoratsiyalangan moylarning sifatini oshirish maqsadida oziq-ovqat qo'shimchalari va aromatik moddalardan foydalanish yo'nalishlarida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. T. Ruziboyev, A. A. Abdurahimov, Y. Q. Qodirov. Yo'glarni rafinatsiyalash va katalitik modifikatsiyalash. Darslik. T:-2020
2. R. M. Nazirova, M. X. Xamroqulova, N. B. Usmonov. Moyli ekin urug'larini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma.-2021
3. Xo'jaqulova D. J. O'simlik moylarini dezodoratsiyalash texnologiyasini takomillashtirish dissertatsiya avtoreferati. Buxoro. 2020